

des danseurs de même facture, bien qu'on n'y retrouve point la feuille couchée de trois-quarts, l'un d'une collection privée (fig. 32), l'autre au Musée du Louvre (fig. 33), ce dernier placé pourtant par Pfister¹³ aux quatrième-cinquième siècles. Celui-ci nous apporte d'ailleurs une confirmation: sur les côtés du panneau carré, au centre duquel évoluent deux danseurs, se suivent des cercles à fond sombre (alternant avec certains à fond clair et ornés d'autre façon) où s'étale la fleur épanouie que nous avons vue plus haut associée à une Néréide. Mais ici, cette fleur, qui déploie de même ses six pétales, est stylisée au point d'apparaître réellement comme une barre de timonier. Cette stylisation nous invite à placer ce tissu beaucoup plus bas que ceux où la même fleur, plus proche de la nature, est associée à d'autres sujets, et donc vraisemblablement au début du septième siècle.

* * * * *

L'étude des mosaïques méditerranéennes nous permet donc non seulement de préciser, mais même de corriger bon nombre d'attributions antérieures en ce qui concerne les tissus coptes qui vont du deuxième au septième siècles. L'écart, en effet, peut aller, on l'a vu, du deuxième au quatrième, ou même, du deuxième au septième siècles. La sécurité qui s'attache, semble-t-il, à ces nouvelles datations fournit les bases nécessaires pour fixer dans le temps d'autres tissus à première vue différents, mais que l'on est autorisé à leur relier.

On s'aperçoit, en outre, devant le dernier groupe analysé, que certaines dates sont à descendre plus bas qu'on ne s'y attendrait: des sujets d'allure proprement hellénistique, par le motif aussi bien que par le style, sont en fait de la seconde moitié du sixième siècle, s'ils ne sont pas du début du septième.

Cette constatation confirme, à propos des nombreux tissus coptes que l'on plaçait aux

septième-huitième siècles, l'abaissement général des dates, pouvant aller jusqu'au douzième siècle après J.C., que j'ai proposé ailleurs.¹⁴

PIERRE DU BOURGUET

KA'BAH-FLIESEN

Im Jahre 1934 hat R. Ettinghausen¹ einen Aufsatz über *Die bildliche Darstellung der Ka'ba im islamischen Kulturkreis* veröffentlicht,² in dem er auch auf die türkischen Fliesen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, die Darstellungen der Ka'bah zeigen, eingeht und sieben Beispiele bringt.³ Diese Liste hat K. Otto-Dorn 1941 um sieben weitere Stücke vergrößert.⁴ Damit ist der Bestand nicht erschöpft. Ich habe in den letzten Jahren 24

¹⁴ *La fabrication des tissus coptes aurait-elle largement survécu à la conquête arabe?* in Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie (1953), vol. 40, pp. 1-31, et *Un groupe de tissus coptes d'époque musulmane*, in Cahiers de Byrsa (Musée de Carthage) (1953), vol. 3, pp. 167-174, 14 pls.

¹ Ich möchte ihm die folgende Notiz widmen als Zeichen langjähriger wissenschaftlicher Verbundenheit und als Dank für seine aufopfernde Arbeit als Herausgeber der *Ars Islamica V-XVI* und der *Ars Orientalis I/II*.

² Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Neue Folge, vol. 12 (1934), S. 111 ff. (im Folgenden zitiert: Ettinghausen.)

³ No. 5 (*Abb. 4*), 1662 datierte Fliese, damals in Berliner Privatbesitz, heute daselbst Staatliche Museen; No. 6, Fliese des gleichen Typs auf der Zitadelle in Kairo (*Abb. bei Prisse d'Avennes, L'Art arabe*, Paris, 1877, Text *Abb. 46*); No. 7, Panneau aus sechs Fliesen, damals in der Sammlung A. E. Benaki, Alexandria, heute im Musée Benaki, Athen, (*Abb. bei G. Migeon, Exposition d'art musulman*, Alexandria, 125, *Tafel 24 b*); No. 8 (*Abb. 5*), 1726 datierte Fliese im Museum of Islamic Culture in Kairo; No. 9 Panneau aus 12 Fliesen, Ende achtzehntes Jahrhundert (*Abb. bei Prisse d'Avennes, 2. Tafelband*, pl. 111); ausserdem werden die beiden Fliesen im Louvre und im Victoria and Albert Museum S. 116, *Anm. 1* erwähnt.

⁴ *Das islamische Iznik*, Istanbuler Forschungen,

¹³ Pfister, *op. cit.*, pl. 7.

neue Beispiele gefunden, zu denen noch 5 Fliesen mit der Darstellung von Medina⁵ und ein Panneau mit der Wiedergabe des Mahmals kommen.⁶ Auch die Fliesen mit den Fusspuren des Propheten, von denen ich drei Exemplare kenne,⁷ dürften in diesen Zusammenhang gehören.⁸ Ich werde in absehbarer Zeit kaum die Möglichkeit finden, mich mit dem Thema, das ja mehr kulturhistorisch als kunsthistorisch interessant ist, zu beschäftigen. Um nicht zu den vielen Aktendeckeln, die ich habe, einen neuen "brachliegenden" hinzuzufügen, möchte ich hier einen kurzen Hinweis geben, der vielleicht jemanden anregt, sich der Sache anzunehmen. Es würde mir eine Freude sein, ihm mein Material an Photos und Notizen zur Verfügung zu stellen.

Von den vierzehn bisher bekannten Beispielen, waren neun in Abbildungen zugänglich.⁹ Das genügte, um zu zeigen, dass es sich um zwei Gruppen handelte, eine im dritten

Band 13 (Berlin, 1941) (im Folgenden zitiert: Otto-Dorn), S. 140-141: Fliese im östlichen Umgang der Aya Sofya; 1660 datierte Fliese in der Vorhalle der Rüstem Paşa Cami, Istanbul; 1663 datierte Fliese im Museum of Islamic Culture in Kairo; 1726 datierte Fliese in der Cezeri Kasim in Eyüp; endlich die im Harem des Top Kapı Sarayı befindlichen Beispiele, wo aber—Frau Otto-Dorn folgt hier zu vertrauensvoll den Angaben von Tahsin Şükrü (Öz), *Les Faiences Turques* (Turkish Tiles), Transactions of the Oriental Ceramic Society, 1933-34, S. 48-61—nicht "ein Dutzend," sondern nur drei Darstellungen dieser Art sind. (s.u. B 1-3).

⁵ Istanbul, Türk ve Islam Eserleri Müzesi; Kairo, Museum of Islamic Culture; Aya Sofya (neben der Fliese A 10); im Harem des Top Kapı Sarayı und in der Sammlung Nomico in Alexandria.

⁶ Istanbul, Top Kapı Sarayı, Harem.

⁷ Niğde, Murat Paşa Cami, zusammen mit B 7 und B 12 in die Qiblawand vermauert, Inschrift: *Şāhib Hājjī Kerime* (?). Datum A.D. 1080-1669; Küre, Hoca Şemseddin Cami, neben B 11, Athen, Benaki Museum, datierte A.D. 1118-1706.

⁸ Nach meinen Angaben hat meine Schülerin Muazzez Diker das Material, so weit es sich in türkischen Museen befindet, zusammengetragen.

⁹ Vergl. die Angaben im folgenden Katalog.

Viertel des siebzehnten Jahrhunderts in Iznik gefertigte und eine im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts entstandene, die zum Teil wohl mit Recht der Manufaktur von Tekfur Saray zugewiesen wird. Auch dass die erste Gruppe Darstellungen von verschiedenem Typ umfasst, liess sich erkennen, doch reichte das Material für eine auch nur vorläufige Typologie nicht aus. Die mir heute vorliegenden 38 Beispiele¹⁰ sind bestimmt nicht erschöpfend,¹¹ genügen aber für einen ersten Überblick. Vierundzwanzig bestehen aus nur einer Fliese (von allerdings sehr verschiedener Grösse), während elf aus mehreren (zwei bis sechzig) Fliesen zusammengesetzt sind. Von diesen befinden sich acht noch heute im (wohl ursprünglichen) Bauverband,¹² drei in Museen.¹³ Von den Einzelfliesen sind sieben in Moscheen eingemauert,¹⁴ dreizehn befinden sich heute in Museen,¹⁵ zwei im Privatbesitz oder Handel,¹⁶ bei vieren fehlen mir nähere Angaben.¹⁷

¹⁰ C 3 und D 5 sind mir nicht zugänglich. Für eine fragmentarische Fliese im Museum in Bursa fehlen mir zur Zeit die Unterlagen von einer Fliese der Sammlung Nomico, die 1925 in Alexandria als Kat. No. 18 ausgestellt war (liebenswürdige Mitteilung von K. A. C. Creswell) kann ich nur sagen, dass sie zur Gruppe A, B, oder C gehören muss. Inzwischen ist im Istanbul Handel eine weitere Fliese der Gruppe A (Einzelfliese) aufgetaucht. Mit dem Nachtrag von Anm. 24 erhöht sie die Zahl der heute bekannten Beispiele dadurch auf 40.

¹¹ Allerdings ist es mir nicht gelungen, aus europäischen und amerikanischen Museen weiteres Material beizubringen. Auch ein so guter Kenner der Materie wie Arthur Lane konnte mir keine Stücke nachweisen. In türkischen Moscheen wird gewiss noch manches sein.

¹² Kat. No. A 10, B 1, B 2, B 3, B 7, B 11, D 3, D 4.

¹³ Kat. No. B 4, B 5, B 6.

¹⁴ Kat. No. A 2, B 10, B 13, C 4, C 5, C 6.

¹⁵ Kat. No. A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8, B 8, B 9, C 1, C 2, C 3, D 1, D 2.

¹⁶ Kat. No. A 1, A 9.

¹⁷ Kat. No. C 3, D 5.

Für die vorläufige typologische Einteilung, die hier nur vorgenommen wird, um, da es nicht möglich ist, alle Stücke zu veröffentlichen, einen Überblick zu geben, spielt es keine Rolle, ob es sich um eine einzelne Fliese, oder um ein Panneau handelt.¹⁸ Die gleichen Typen, so grob wie sie hier geschieden werden, kommen bei beiden vor. Bei der Trennung der Typen ist die Angabe der Gebäude im Hof, die ja topographisch festliegt, zunächst von sekundärer Bedeutung.¹⁹ Das gegebene "Leitmotiv" sind in diesem ersten Stadium der Ordnung die Minare, die entweder radial ausstrahlend ausserhalb der *riwāqs* (Gruppe A), innerhalb bzw. ausserhalb stehend (Gruppe B) oder von dessen Ecken radial nach innen gerichtet (Gruppe C) wiedergegeben werden.

GRUPPE A

Der Hof hat längliches Format, an drei Ecken kleine, schräg stehende Minare, zwei weitere an der rechten, eines an der linken Längsseite, ebenfalls nach aussen gerichtet.²⁰ Den oberen Abschluss bildet ein Schriftfeld mit Sure 3: 90 ff. unter einem Tympanon mit Arabeskedekor. Das Ganze wird von reziproken Zinnen gerahmt.

No. 1 (*Abb. 1*). Deutscher Privatbesitz. Einzelfliese. 31 x 51 cm., ungewöhnlich ausführliche Beischriften.

No. 2. Istanbul, Top Kapı Sarayı, Bibliothek (früher Betsaal Ahmet's I). In die Mauer eingelassen. Einzelfliese, 30.5 x 52.5 cm., spärliche Beischriften.

No. 3. Istanbul, Türk ve Islam Eserleri Müzesi (Inv. No. 527). Einzelfliese, 33.5 x

¹⁸ Bei einer Verarbeitung des Materials werden sich natürlich, das zeichnet sich schon jetzt ab, feinere Gruppierungen ergeben.

¹⁹ Die endgültige Bearbeitung des Materials wird in erster Linie von ihnen ausgehen müssen.

²⁰ Es sind also nur sechs statt der vorhandenen sieben Minare gegeben. Das kommt auch bei den anderen Gruppen gelegentlich vor.

61.5 cm. (soll aus einer Moschee am Edirne Kapı stammen).

No. 4. Istanbul, Türk ve Islam Eserleri Müzesi (Inv. No. 828). Einzelfliese, sehr ähnlich No. 3, unten beschädigt. 37 x 44 cm. (aus der Süleyman Subaşı Cami in Eyüp).

No. 5. Istanbul, Top Kapı Sarayı Müzesi (Inv. No. 539). Einzelfliese, 34.5 x 56 cm., die Farben teilweise in die Glasur geflossen.

No. 6. Istanbul, Top Kapı Sarayı Müzesi (Inv. No. 541). Einzelfliese, 32 x 61 cm., ähnlich No. 7 und 8.

No. 7. London, Victoria and Albert Museum (Inv. No. 427-1900). Einzelfliese, 38.7 x 61 cm.²¹

No. 8. Paris, Louvre (Inv. No. 3919, aus der Sammlung Soslin Doréquey). Einzelfliese, 35 x 59 cm.²²

No. 9. Istanbul, Kunsthandel. Einzelfliese, 34 x 52 cm., im Schriftfeld das *bismillah*.

No. 10. Istanbul, Aya Sofya, in der Wand des Durchgangs rechts vom *mihrab*.²³ Aus acht Fliesen zusammengesetzt, von denen eine mit dem grösseren Teil des Hofes fehlt und durch eine Fliese mit vegetabilem Dekor ersetzt ist. Unten eine zweite Kartusche mit der Inschrift. Links daneben ist eine Einzelfliese mit der Darstellung von Medina vermauert. Albert Dietrich liest den Stifternamen *Tabāqzāde Katkhudā*

²¹ Erwähnt bei Ettinghausen S. 116, Anm. 1.

²² Abb. bei Gaudefroy-Demombynes, *Le Pélerinage à la Mekke*, Annales du Musée Guimet, vol. 33 (Paris, 1933). Frontispiece; erwähnt bei Ettinghausen, S. 116, Anm. 1.

²³ Erwähnt bei E. Mamboury, *Stambul, Reise-führer*, Istanbul, S. 263; Otto-Dorn, S. 141 liest die Inschrift *Tabāqzāde Mehmed Beg aus Iznik* und das Datum 1053/1643; Abb. bei Nurettin Can Güleklî, *Hagia Sophia*, Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department, ohne Erscheinungsjahr, ohne Tafelnummer, im Text nicht erwähnt.

ABB. 1—(A. 1) DEUTSCHER PRIVATBESITZ.

ABB. 2—(B. 2) ISTANBUL, TOP KAPI SARAYI, HARAM, KARAAĞALAR MESCIDI.

ABB. 3—(B. 4) ISTANBUL, TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ.

ABB. 4—(B. 8) BURSA, MÜZESİ.

ABB. 5—(B. 12) NIĞDE, MURAT PAŞA CAMI, QIBLAWAND.

ABB. 7—(C. 6) KÜTAHYA, ULU CAMI, NEBEN DEM *mihrab* EINGEMAUERT.

ABB. 6—(C. 1) BURSA, MÜZESİ.

ABB. 8—(D. 1) BURSA, MÜZESİ.

Yeri Mehmet Bey al-İznîqî al-Jundî und das Datum Anfang *rajab* 1053=September 1642.

GRUPPE B

Im Hof unten links ein, rechts zwei schlanke Minare, zwei weitere rechts aussen neben dem Hof und je eines aussen an den Ecken der oberen Schmalseite des Hofes, alle stehend.

No. 1. Istanbul, Top Kapı Sarayı, Harem, Prinzenschule (*Şehzadegân mektebi*).²⁴ Aus 60 Fliesen von 25 x 25 cm. Grösse zusammengesetzt. Unten links die Signatur *Teberdâr Khâşşeh 'Alî Isken-deriye*,²⁵ unten rechts das Datum 1077 (beginnt 4. VI. 1666).

No. 2. (*Abb. 2*). Istanbul, Top Kapı Sarayı, Harem, *mihrâb* in der Cami der Eunuchen (*Karaağalar mescidi*). Aus 60 Fliesen von 25 x 25 cm. zusammengesetzt. Signiert '*Alî Iskenderiye*.²⁶

No. 3. Istanbul, Top Kapı Sarayı, Harem, Betraum der Sultanin Mutter (*Valide dairesi*). Heute noch 48 Fliesen von 25 x 25 cm. Grösse, oberer Teil fehlt, ursprünglich wohl aus 60 Fliesen wie No. 1 und 2.

²⁴ Abb. bei B. Miller, *Beyond the sublime port. The Grand Seraglio of Stambul*, New Haven, 1931, opp., S. 66; erwähnt bei Tahsin Şükrü Öz (s.o. Anm. 4); danach bei Otto-Dorn, S. 141. (P.S. Ein sehr ähnliches Stück wurde kürzlich dem Museum of Islamic Culture in Kairo geschenkt. Es besteht ebenfalls aus 60 quadratischen Fliesen und misst 145 x 240 cm. Es ist 1087 H. (beg. 16. III. 1676) datiert und trägt unten rechts die Beischrift "Medrese Sultan Suleyman").

²⁵ Nach freundlicher Lesung von Albert Dietrich, nach dem die beiden letzten Worte auch umgestellt werden können.

²⁶ Erwähnt bei Semavi Eyice, Istanbul. *Petit guide à travers les monuments byzantins et turcs*, Istanbul, 1955, S. 7.

Diese drei Panneaus gehören eng zusammen und sind von einer Hand. Sie dürften für die Stellen gearbeitet sein, an denen sie sich noch heute befinden.

No. 4. Istanbul, Türk ve Islam Eserleri Müzesi (*Abb. 3*) (Inv. No. 830, aus der Çelebi Sultan Mehmet Cami in Bursa). 54 x 81 cm. Aus 6 Fliesen von 27 x 27 cm. zusammengesetzt. Einfache Variante von B 1-3. Im Hof links aussen ein, rechts aussen zwei Minare übereinander, zwei weitere an den Ecken der oberen Schmalseite des Hofes, alle stehend.

No. 5. Athen, Benaki Museum.²⁷ 49.5 x 73 cm. Besser erhaltenes, sechsteiliges Panneau vom gleichen Typ wie No. 4.

No. 6. Kairo, Museum of Islamic Culture. Ähnlich wie A 10 in ein Panneau mit vegetabilem Dekor eingelassen. Die Darstellung der Ka'bah verteilt sich auf sechs Fliesen und hat ähnlich wie die Beispiele der Gruppe A oben ein Schriftfeld²⁸ mit arabeskegefülltem Tympanon darüber. Im Hof zwei Minare, aussen rechts und links je zwei Minare übereinander. Im Hof Gefässe für das Zemzem-Wasser.

No. 7. Niğde, Murat Paşa Cami. Zusammen mit B 12 in die Qiblawand eingemauert. Aus zwei Fliesen zusammengesetzt. 26 x 52 cm. Nach der gleichen Vorlage wie B 6, aber von geringerer Arbeit.

No. 8. (*Abb. 4*). Bursa, Müze. Einzelfliese. 35 x 35 cm. Im Hof zwei Minare, aussen je zwei Minare übereinander. Die Inschrift lautet nach freundlicher Lesung von Albert Dietrich: *Şâhib al-khayrât Yâghjeî Hasan 'an qaryat Qar(a?)şal tâbi' Yenişehir*. (aus dem Dorf Qarşal

²⁷ Abb. bei G. Migeon, *Exposition d'art musulman*, Alexandrie, 1925, Tafel 4 links; erwähnt bei Ettinghausen, S. 116, No. 7 und im Guide des Museums, Athen, 1936, S. 75, No. 407.

²⁸ Die aber hier keine Koranverse enthält, sondern die Überschrift: *Ka'bah al-sharifah*.

- im Bezirk Yenişehir) Datum 1085 (beginnt 7. IV. 1674).
- No. 9. Kairo, Musée Arabe.²⁹ Typus B 8. Einzelfliese, 39 x 35 cm. Albert Dietrich liest die obere Inschrift: *Sāhib al-khairāt Mehmet Aghā*, die untere *'amal Aḥmad al-Wāqī' fī sanah 1074* (beginnt 5. VIII. 1663).
- No. 10. Üsküdar, Solaksinan Cami, neben dem *mihṛāb* eingemauert, Einzelfliese, 26.5 x 26.5 cm. Gleicher Typ wie B 9, nur ist im Hof ein drittes Minar angegeben.
- No. 11. Küre, Hoça Şemseddin Cami, neben dem *mihṛāb* eingemauert. 50 x 100 cm. Aus acht Fliesen zusammengesetzt. Im Hof stehen links ein, rechts, zwei Minare, wie bei B 1–3, aussen nur je ein Minar.
- No. 12. (Abb. 5). Niğde, Murat Paşa Cami, in die Qiblawand zusammen mit B 7 eingemauert, oben und unten etwas bestossen. 25 x 25 cm. Die Anordnung der Minare im Hof wie bei B 11, die der Minare ausserhalb des Hofes wie bei B 6–10.
- No. 13. Istanbul, Yeni Valide Cami, an der *dikkah* neben dem nordwestlichen Pfeiler, aus einem Stück, etwa 30 x 30 cm., Typ B 6–10, aber mit perspektivischen Elementen bei den Säulen am Umgang und den Kuppeldächern der *riwāqs*.

GRUPPE C

Bei dieser Gruppe sind die *riwāqs* nicht angegeben, und in den Ecken des Hofes ist je ein Minar diagonal nach innen gestellt. Zwei weitere stehen unten, eines an der rechten Seite, alle im Hof.

²⁹ Abb. bei W. Staude, *Le caractère turc dans l'ornementation des faïences osmanlies*, Syria, vol. 15 (1934) S. 361–377, pl. 53; erwähnt bei Otto-Dorn, S. 141, Anm. 3.

- No. 1. (Abb. 6). Bursa, Müze. Einzelfliese, 30 x 30 cm.
- No. 2. Berlin, Staatliche Museen³⁰ (Inv. No. 6220). Einzelfliese, 28.5 x 36.5 cm., datiert 1073 (beginnt 16. VIII. 1662).
- No. 3. Kairo, Zitadelle, Diwan der Janitscharen.³¹ Dieses Stück ist mir nicht zugänglich, es hat nach Ettinghausen enge Beziehungen zu C 2.
- No. 4. Istanbul, Rüstem Paşa Cami, Vorhalle.³² Einzelfliese, 30 x 30 cm.; Die Inschrift lautet nach Albert Dietrich: *Sāhib Etmekjizāde Mehmet Beşe sanah saba'in wa alf* (1070) (beginnt 18. IX. 1659).
- No. 5. Istanbul, Koca Mustafa Paşa Cami, an einer Türbe im Hof. Einzelfliese, etwa 30 x 30 cm. Minare von aussen in den Hof hineinragend, aber nicht radial gestellt. Die *riwāqs* angegeben.
- No. 6. (Abb. 7). Kütahya, Ulu Cami, rechts vom *mihṛāb* eingemauert. Einzelfliese, 41 x 41 cm. Das ganz abweichende Stück ist aus dem achtzehnten Jahrhundert und steht zwischen den Gruppen C und D.

GRUPPE D

Mit perspektivischer Wiedergabe der Ka'bah.

- No. 1 (Abb. 8). Bursa, Müze. Einzelfliese, 30 x 30 cm. Achtzehntes Jahrhundert, vielleicht aus der Manufaktur von Tekfur Saray.
- No. 2. Kairo, Musée Arabe.³³ Einzelfliese,

³⁰ Abb. bei Ettinghausen, S. 115, fig. 4; erwähnt bei Otto-Dorn, S. 141, Anm. 3.

³¹ Erwähnt bei Ettinghausen, S. 115, No. 6.

³² Otto-Dorn, S. 141.

³³ Abb. bei Ettinghausen, S. 116, No. 8, fig. 5; T. Mann, *Der Islam*, Bielefeld und Leipzig, 1914, S. 15, Abb. 20; erwähnt bei Max Herz Bey, *Catalogue raisonné des monuments exposés dans le Musée National de l'Art Arabe*, Le Caire, 1906, S. 243.

Masse unbekannt, signiert von Muḥammad al-Shāmī, datiert 1139 (beginnt 29. VIII. 1726).

- No. 3. Istanbul, Cezerî Kasim Paşa Cami, rechts vom *mihṛāb* eingemauert.³⁴ Panneau aus 6 Fliesen von je 25 x 25 cm. Albert Dietrich liest: *Sāḥib al-khayrāt* (?) *wa al-iḥsân* (?) *‘Uthmān ibn Aḥmad*. Das Datum ist 1138 (beginnt 9. IX. 1725).
- No. 4. Istanbul, Hekimoğlu Ali Paşa Cami, in der Qiblawand eingemauert. Panneau aus 16 Fliesen, mit der Rahmenleiste 100 x 100 cm., wohl aus der Bauzeit der Moschee 1732–34. Arbeit der Fabrik von Tekfur Saray.
- No. 5. Prisse d’Avennes, pl. II, CXI (mir nicht zugänglich). Nach Ettinghausen³⁵ aus zwölf Platten, Ende achtzehntes Jahrhundert, also wohl zur Gruppe D gehörig.

Unter diesen 34 Beispielen kommen, so weit ich sehe, acht datierte Stücke vor. In der frühen, in Iznik entstandenen Gruppe die Jahre 1643 (A 10), 1660 (C 4), 1662 (C 2), 1663 (B 9), 1666/7 (B 1), 1675 (B 8), in der späteren Gruppe das Jahr 1725/6 (D 2, D 3), Acht Beispiele tragen Namen, von denen fünf (A 10, B 8, B 9, C 4, D 3) Besitzer, d.h. wohl Stifternamen sind. Bei dreien (B 1, B 2, D 2) wäre zu untersuchen, ob es sich um Besitzer- oder Handwerker-namen handelt. Nur bei einer (B 9) ist es sicher, dass wir die Signatur des Verfertigers haben, da sie neben einem Stifternamen steht. K. Otto-Dorn wird also Recht haben, wenn sie in diesen Fliesen fromme Stiftungen sah. Auffallend ist, dass bei den bedeutensten

No. 48, und G. Wiet, *Musée National de l’Art Arabe, Guide sommaire*, Le Caire, 1939, S. 71, No. 5.

³⁴ Erwähnt bei Tahsin Öz (s.o. Anm. 4), S. 60; Otto-Dorn, S. 141 signiert *Osman ibn Ahmad aus Iznik* und S. 160, Anm. 1.

³⁵ Siehe Ettinghausen, S. 116, No. 9.

Stücken (Gruppe A) mit der Ausnahme von A 10, keine Daten oder Stifternamen vorkommen, dagegen bei geringeren Stücken (B 8, B 9, C 2, C 4). Schon Ettinghausen hat diese Fliesen mit den Handbüchern der Mekka-Pilger in Verbindung gebracht. Es wäre eine reizvolle Aufgabe, nach den Vorbildern zu suchen. B 1–3 sind zweifellos Sonderanfertigung. Bei 4–13 ist mit mindestens fünf verschiedenen Vorlagen zu rechnen, und auch die Gruppen C und D sind keineswegs einheitlich. Überhaupt gibt es, das ist erstaunlich, da man bei solchen frommen Stiftungen, die sicher einst in die Hunderte gingen, mit Serienfabrikation rechnen möchte, keine zwei wirklich identischen Stücke. Selbst bei A 1 bis A 10, die auf denselben Prototyp zurückzugehen scheinen, sind die Abweichungen, besonders in den Beischriften, erheblich. Wie erklärt sich das? Gab es so viele Varianten von Pilgerbüchern desselben Grundtyps oder legten die Stifter, die wohl alle in Mekka waren, vielleicht Wert darauf, eigene Notizen verarbeitet zu sehen? Ich habe den Eindruck, dass das Material für den Ḥajj, so weit er im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert von der Türkei ausging, kulturhistorisch recht interessante Auskünfte verspricht.

KURT ERDMANN

FURTHER COMMENTS ON THE WADE CUP

In the following note a number of observations are presented which either supplement or correct statements in the writer’s earlier article on the footed bowl in the Cleveland Museum of Art, now called the “Wade Cup.”¹

¹ R. Ettinghausen, *The “Wade Cup” in the Cleveland Museum of Art, its origin and decorations*, *Ars Orientalis*, vol. II (1957), pp. 327–366. For other information about the piece see D. S. Rice, *The Wade Cup in the Cleveland Museum of Art*, Paris,